

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4686735>

УДК 930.85

Абдуразакова Х.Х., Тужуева Х.Х., Оздамирова Э.М.

Абдуразакова Хава Хусейновна, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», РФ, г. Грозный E-mail: abburazakova.xava@bk.ru.

Тужуева Хедда Хаважиевна, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», РФ, г. Грозный E-mail: heda2312a@gmail.com.

Оздамирова Элиза Мусатовна, к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» РФ, г. Грозный E-mail: eliza1976@mail.ru.

История чеченского театра

Аннотация. Статья посвящена истории становления театрального искусства в Чеченской республике. Процесс становления и развития театрального дела в Чечне был прерван Великой Отечественной войной. Далее идёт возрождения театрального искусства. Но жизнь вносит свои коррективы, кризис начала 90-х гг. XX в., нанёс огромный ущерб культуре. Театральное же искусство продолжало своё развитие, и возрождение. История Чеченского драматического театра неразрывно связана с судьбой его народа. Вместе с народом он переживал самые трагические страницы истории, говорил со сцены о самом сокровенном. Театр приобщал зрителя к национальной, русской и зарубежной драматургии, воспитывал его на нравственных примерах своих сценических героев. В театре отражается духовная жизнь общества, поэтому особое значение имеет анализ развития театрального искусства в разные периоды его истории.

Ключевые слова: Чечено-Ингушетия, Грозный, театр, искусство, культура, драматургия, спектакль.

Abdurazakova K.K., Tuzhueva K.K., Ozdamirova E.M.

Abdurazakova Khava, Chechen State University, Russia, Grozny, E-mail: abburazakova.xava@bk.ru.

Tuzhueva Kheda, Chechen State University, Russia, Grozny, E-mail: heda2312a@gmail.com.

Ozdamirova Eliza Assistant Professor, Department of New and Modern History, Chechen State University, Russia, Grozny, E-mail: eliza1976@mail.ru.

History of the Chechen theatre

Abstract. The article is devoted to the history of the formation of theatrical art in the Chechen Republic. The process of formation and development of theater business in Chechnya was interrupted by the Great Patriotic War. Next comes the revival of theatrical art. But life makes its own adjustments, the crisis of the early 90s of the twentieth century, caused great damage to culture. The theatrical art continued its development and revival. The history of the Chechen Drama Theater is inextricably linked with the fate of its people. Together with the people, he experienced the most tragic pages of history, spoke from the stage about the most intimate things. The theater introduced the audience to national, Russian and foreign drama, and educated them on the moral examples of their stage characters. The theater reflects the spiritual life of society, so the analysis of the development of theatrical art in different periods of its history is of particular importance.

Key words: Chechen-Ingushetia, Grozny, theater, art, culture, drama, performance.

Истоки театрального искусства чеченцев формировались в глубокой древности. В фольклоре чеченцев развивались драматические начала,

присутствовали элементы народного театра. Театральность была характерна для всей жизни чеченцев. Без участия акробатов не проходило ни одного праздника в

деревне, ни одного знаменательного события. Канатоходцев сопровождали джихурги - клоуны и бозбуунчи - фокусники. Музыка, песни, танцы и юмор сопровождали ежедневную тяжелую работу, особенно белхи. Поэтому не случайно чеченский театр всегда был глубоко укоренен в народной культуре.

Первые концертные залы и театральные площадки в Грозном появились в начале XX века. 15 августа 1904 года в Грозном, в здании общественного собрания (со сценой и зрительным залом на 300 мест) состоялась премьера спектакля Г. Гауптмана "Вольные люди (Праздник мира)" в постановке Е. Б. Вахтангова, ставшего его первой крупной режиссерской работой. С каждым приездом Е. Б. Вахтангова в Грозный оживлялась театральная самодеятельность. Создавались любительские театральные кружки, в которые входили представители различных слоев населения. Театральный кружок нефтяников, организованный в 1909 году одним из лидеров грозненского пролетариата С. С. Бутенко, имел большой успех. Кроме того, в городе было создано несколько театральных кружков. С Е. Б. Вахтанговым в Грозный приезжали 5-6 профессиональных артистов, вокруг которых группировались местные любители - члены театральных кружков, из которых он отбирал исполнителей для своих спектаклей. Евгений Багратионович выразил глубокую озабоченность отсутствием профессионального театра в Грозном. "В Грозном должен быть театр", - пишет он в местной газете "Терек". Е. Б. Вахтангов обращается в городскую думу с предложением создать в городе театр на профессиональной основе и обещает свою помощь. Популярность Е. Б. Вахтангова возрастает настолько, что во время очередных гастролей в 1910 году городская дума решает пригласить режиссера на постоянную работу. Творческая деятельность Е. Б. Вахтангова и местных самодеятельных театральных кружков в Грозном способствовала интересу чеченской интеллигенции к театральному искусству. Один из ее представителей-

Назарбаев Джамалдинович Шерипов, офицер, автор ряда пьес на русском и чеченском языках. В 1912 году он поставил пьесу «На вечеринке» на чеченском языке на сцене Грозненского парка культуры и отдыха. Хотя до революции в Грозном и Чечне не было создано ни одного профессионального театра, однако все же постепенно формировалась основа зарождения чеченского профессионального театра, в основе которого лежали элементы театрального зрелища, устного народного творчества, фольклора, многовековой опыт передовой русской театральной культуры.

В первое послеоктябрьское десятилетие общественная деятельность способствовала возникновению и расцвету самодеятельного драматического искусства, формированию театральных коллективов в Чечне. Создаются любительские драматические кружки, которые дают толчок возникновению и развитию драматической литературы. Однако большинство из них были недолговечными, так как существовали исключительно на энтузиазме участников и не имели достаточной материальной базы. В то же время некоторые из них создали фундамент для будущего профессионального чеченского театра. Из-за отсутствия пьес на чеченском языке драматические кружки сначала играли в основном написанные и исполненные на русском языке пьесы о горцах. Однако эти пьесы имели относительно небольшой диапазон воздействия, так как лишь немногие чеченцы знали русский язык.

К середине 1920-х годов театральная самодеятельность заметно окрепла. Делаются первые попытки играть спектакли на чеченском языке. Марьям Султановна Исаяева - писательница, переводчица, автор учебников по чеченской литературе, организатор работы среди женщин и просвещения детей, поставившая еще в 1921 г. детский спектакль «Урожай». В ст. Ермоловской она показала спектакль «Женщина у руля», роли в котором были исполнены самими сельчанами. После возникновения письменности на родном языке, с 1926 г. репертуар всех драматических кружков

состоял из пьес чеченских драматургов. В 1928 г. Магомет Этиевич Яндаров организовал постоянный драматический кружок. Выпускник Пятигорского педагогического института и Ростовского-на-Дону военного училища, он был кадровым офицером и участвовал в Первой мировой войне. Одной из граней его многосторонней деятельности было увлечение театром. Им были написаны пьесы «Макажоевский имам», «Заахало», «В сельсовете», рассказы «Новая жизнь», «Ударники». Кружок состоял из слушателей областных курсов работников советского и партийного аппарата, учителей, партийных работников.

Развитие чеченской драматургии и деятельность первых энтузиастов и самодеятельных театральных кружков создали благоприятную почву для рождения национального профессионального театра, 1 мая 1931 года на базе кружка М. Е. Яндарова была открыта театральная студия имени А. Д. Шерипова, которая совмещала учебные занятия с поездками по региону. Директором студии был назначен Магомет Яндаров, художественным руководителем – Владимир Шатов. Первыми участниками студии стали 45 человек, в том числе 9 женщин. Эта группа состояла в основном из участников художественной самодеятельности, слушатели рабфака и совпартшколы. Большинство из них были неграмотны и малограмотными, почти не знали русского языка. С учетом этого их занятия проходили по специальной программе. С самого начала своей творческой деятельности студия была связана с задачами обновления жизни в Чечне. Вскоре художественным руководителем студии стал режиссер Александр Александрович Туганов, бывший актер театра Корша в Москве, имевший большой опыт работы в национальных театрах. Вместе с А.А. Тугановым в театре работали режиссер М. Алили и художник М. Сагинян. А.А. Туганов в сопровождении помощника режиссера Б. Саидова совершал поездки по самым отдаленным горным аулам. Они посещали свадьбы, похороны, вечеринки, знакомились с национальными обрядами и

играми. Наиболее способных молодых участников игр и обрядов они приглашали в студию для дальнейшей учебы. Студия показывала свои спектакли в окрестных аулах, где приходилось играть в совершенно непригодных помещениях, а часто и под открытым небом, и сразу же завоевала широкую популярность.

15 июля 1933 г. студия показала дипломный спектакль по пьесе С. Бадиева «Красная крепость», состоялся первый ее выпуск из 23 человек – первых профессиональных чеченских актеров: Т. Алхазов, И. Ибрагимов, А. Исаева, Ш. Кагерманов, А. Ташухаджиева, В. Ткачева, Б. Эльмурзаев и др. С этого дня студия стала именоваться Чеченским государственным драматическим театром (с 1934 г. – Чечено-Ингушский государственный драматический театр).

Представители искусств из разных регионов страны сыграли важную роль в становлении национального театра и подготовке кадров с первых шагов. Именно они ставили на сцене театра первые крупные спектакли, готовили национальных актеров, передавали свой опыт будущим режиссерам, знакомили зрителей с мировой культурой. Своих первых артистов театр готовил в студиях в Орджоникидзе и Грозном. Шефство над молодым театром взял на себя Грузинский драматический театр имени Ш. Руставели. Арчил Евстафьевич Чхартишвили (впоследствии главный режиссер Тбилисского театра имени Ш. Руставели, народный артист СССР) приехал в Грозный в качестве главного режиссера театра, много сделавший для становления чеченского национального театра. При театре Руставели была открыта специальная театральная студия, которую к 1936 году окончили 19 посланцев из Чечено-Ингушетии.

От спектакля к спектаклю росло мастерство актеров и режиссеров, раскрывались их творческие возможности. С приходом в 1937 г. в театр художественным руководителем выпускника ГИТИСа Гаруна Махмудовича Батукаева начинается новая страница в жизни театра. Это был

первый чеченец, получивший высшее режиссерское образование. Приход режиссера, знающего язык, быт, культурный уровень и запросы зрителя, имел большое значение. Вскоре это сказалось на качестве спектаклей.

Выдающуюся роль в зарождении и становлении чеченского театра сыграл Саид-Селах Сулейманович Бадиев - ведущий драматург театра, поэт, писатель. Вся его творческая деятельность была связана с театром. Только в 1930-1937 гг. он написал для театра более 15 пьес различных жанров: «Закон отцов», «Горы меняются», «Петимат», «Красная крепость», «Золотое озеро», «Семья чабана», «Женитьба Цаэбы» и другие, которые шли на сцене с огромным успехом. Его драма «Петимат» стала классикой чеченской драматургии. Вместе с театром росли и драматурги А. Хамидов, Х. Ошаев, Н. Музаев, М. Мамакаев, А. Мамакаев и др.

Театр уделял много внимания переводным произведениям, что способствовало приобщению горцев к достижениям мировой драматургии. В его репертуаре были спектакли по произведениям различных авторов: «Анзор» С. Шаншиашвили, «Платон Кречет» А. Корнейчука, «На заре» И. Базоркина, «Храбрый Кикила» Г. Нахуцришвили, «Горцы» Р. Фатуева, пьесы Н.В. Гоголя и др. Из зарубежной классики - пьесы Лопе де Вега, Ф. Шиллера, К. Гольдони, Ж.-Б. Мольера и др. В театре работали режиссеры Е. Свободин, А. Сумароков, композиторы А. Александров, М. Речменский, Г. Мепурнов, У. Димаев, художники М. Гамрекели, Э. Бернгард, балетмейстер Л. Леонов и др.

Процесс становления и развития театрального дела в Чечне был прерван Великой Отечественной войной и депортацией 1944 г. чеченского народа.

После восстановления в 1957 г. автономии и возвращения чеченского народа на родину в июле 1958 г. возобновляет деятельность Чеченский драматический театр. Трудным было возрождение театра. Начинать пришлось с нетворческих дел: переоборудовать бывший Дом культуры

под театр. Но прежде всего не хватало актеров. В 1957 г. в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии была набрана актерская студия, воспитанники которой влились в труппу театра. В 1963 г. собственная студия, которой руководили главный режиссер М.Г. Минаев, режиссеры и педагоги театра Л. Горькая и другие, выпустила актеров со средним специальным образованием. Среди выпускников студии были З. Баталова, Д. Омаев, А. Дениев и др. А пока в театре рядом с вернувшимися на родину профессиональными актерами, стоявшими у его истоков, начала работать способная молодежь из самодеятельности. В премьеры первого спектакля возрожденного театра «Асланбек Шерипов» успешно дебютировали: бывший шахтер С. Гулиев, комсорг совхоза С. Ильясов, бывший участник ансамбля А. Дениев. В конце 1950-х - первой половине 1960-х годов в театре работали режиссеры М. Минаев, Л. Горькая, А. Белолипецкий, П. Харлип, Г. Батукаев, внесшие огромный вклад в его восстановление и творческое развитие. Наибольшим успехом у зрителей всегда пользовались комедии. «Женитьба Цаэбы», «Мирза-Усач» Н. Музаева, «Храбрый Кикила» Г. Нахуцришвили, знаменитые гоголевские «Женитьба» и «Ревизор» и другие постановки всегда тепло встречались зрителями. Подлинным триумфом стала постановка пьесы чеченского писателя А. Хамидова «Падение Бож-Али», ставшая классикой чеченской драматургии. Спектакль «Бож-Али» впервые был поставлен в 1965 г. режиссером Б. Харлипом. Спустя 13 лет постановка возродилась в режиссерской трактовке М. Солцаева. В 2008 г. этот спектакль поставил Р. Хакишев. «Бож-Али» - первая пьеса, шагнувшая на всесоюзную сцену, переведенная на многие языки и поставленная в республиках бывшего СССР. Она также переведена на турецкий, арабский и другие языки и идет в театрах Турции, Иордании, Сирии. Значительным событием стало участие театра во Всесоюзном смотре театральных коллективов в 1962 г. в Москве, где он был удо-

стоен диплома 1-й степени за спектакль «Горянка» по поэме Р. Гамзатова.

В 1960-1970-е годы театр не имел возможности создать спектакли, отражающие историю вехи чеченского народа. Под жестким запретом цензуры находились темы Кавказской войны, массового выселения чеченцев в Турцию, сталинского геноцида. Пьесы известных чеченских писателей Н. Музаева, Б. Саидова, У. Ахмадова, несмотря на наличие в них удачных сцен, ярких образов, «стриженные суровой цензурой», не позволяли вести эмоциональный диалог о волнующих общественные проблемы. Во второй половине 1980-х годов цензура смягчается, и театр осваивает историческую тему, ставит спектакли на ранее запрещенную тематику истории чеченского народа. Это спектакли «Земля отцов», «Когда рушится мир» Р.Ш. Хакишева, «Свобода или смерть», «Из тьмы веков» М.М. Солцаева и др. В конце 1980-х годов на сцене театра идут пьесы молодых чеченских авторов: «Черная коса» Л. Яхьяева, «Один лишь бог» С.-Х. Нунуева, а также пьесы М. Ахмадова, С. Гацаева и др.

Популярность и славу театра формировало не одно поколение артистов, режиссеров, драматургов. Театр всегда славился своим сильным актерским составом. Шесть выпусков вузов Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Воронежа, а также студии при самом театре, внесшие неоценимый вклад в становление и развитие театрального искусства Чечни, в течение полувека пополняли творческий состав театра. Краткой, но яркой страницей вошло в историю театра имя режиссера Х. Гузуева. Званий народных и заслуженных артистов Российской Федерации и Чеченской Республики удостоены М. Давлетмирзаев, Д. Омаев, Н. Хаджиева, З. Багалова, Р. Гичаева, М. Дудаев, Х. Азаев, А. Джамаев, С. Докаев, З. Радуева, Б.-А. Вахидов и др.

Огромный вклад в развитие театра, в подготовку кадров внесли режиссеры и педагоги страны: В. Андреев, А. Васадзе, Л. Горькая, С. Гушанский, А. Дундуков, С. Лепковская, М. Минаев, И. Мейерхольд, В. Меркурьев, И. Пыжова, И. Савельев, В.

Сулимов, В. Стржельчик, Г. Товстоногов, А. Хорава, В. Якут и др/

Постановки театра отмечались дипломами и премиями престижных театральных фестивалей СССР и РСФСР. Спектакли «Песня вайнахов», «Земля отцов», «Пир во время чумы», «Пока арба не перевернулась», «Женитьба Бальзаминова», «Тигр и гиена», «Бессмертные», «Драматическая песня», «Женитьба» награждены дипломами Министерств культуры СССР и РСФСР, Союза театральных деятелей России, Венгрии, Болгарии, государственными премиями РСФСР им. К.С. Станиславского.

Развивались творческие связи театра с учреждениями культуры соседних республик. Стали традиционными обменные гастроли с Херсонской областью Украины, с Северной Осетией, совместные постановки спектаклей. Заслуживший признание театральной общественности и зрителей спектакль театра им. Х. Нурадилова «Борьба» был поставлен режиссером из Северной Осетии, народной артисткой РСФСР З. Бритаевой. Укреплению связей способствовали творческие мероприятия, проводимые театрами северокавказских республик. В 1973 г. в празднике искусств, прошедшем во всех районах Чечено-Ингушетии, вместе с мастерами республики участвовали представители театров Дагестана и Северной Осетии.

Во время гастролей, театральных фестивалей театр знакомит со своим творчеством многонациональную зрительскую аудиторию. Театр неоднократно выезжал на гастроли в Москву, Ленинград, Дагестан, Северную Осетию, Калмыкию, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию. Ахметский район Грузии, откуда привозил теплые отзывы о талантливой самобытной режиссуре и высоком искусстве актеров. Своего рода творческим экзаменом стали первые крупные гастроли театра в Москве летом 1971 г.

Трагические события начала 1990-х годов оказались для театрального искусства республики разрушительными. Военные действия на территории республики

уничтожили театральные здания и материальную базу. Директор С. Дакаев и главный режиссер Р. Хакишев, возглавивший театр в 1990 г., делали все, чтобы любой ценой сохранить коллектив. Часть труппы перемещается в Ингушетию, в Карачаево-Черкесии была продолжена творческая работа театра в форме вечеров чеченской комедии, проходивших в здании государственной филармонии Черкесска. В 2001 г. труппа театра переезжает на базу Краснодарского творческого объединения «Премьера». Позже театр был размещен в курортно-оздоровительном центре г. Анапы. Здесь же Р. Хакишевым была подготовлена программа, посвященная 70-летию театра. Празднование юбилея театра прошло 18 мая 2001 г. во Дворце искусств г. Краснодар. С мая 2001 г. коллектив театра располагается в гостинице г. Нальчика, с июня 2002 г. - переезжает в пункт временного проживания в г. Гудермесе, в конце 2003 г. в полуразрушенном здании в Грозном театр начал свою работу. Коллектив восстановил старый репертуар и возобновил гастрольную деятельность.

В 2004 г. театр налаживает творческие связи с В.А. Гергиевым, который проводит акции под девизом «Мир на Кавказе». При творческой поддержке академического Мариинского театра Санкт-Петербурга и В.А. Гергиева, предоставившего свой комбинат по изготовлению декораций и шитью сценических костюмов, Р. Хакишев поставил спектакль «Скапен, спаси любовь» по пьесе Ж.-Б. Мольера. Этот спектакль был с успехом показан в Москве. По совместному проекту с Международным комитетом Красного Креста Р. Хакишев поставил спектакль «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери, удостоенный почетного диплома Фонда Экзюпери.

Ни военное лихолетье, ни лишения, ни потери близких и родных, ни разрушения родных театральные стены ничто не сломило коллектив, его волю к жизни, любовь и преданность своему театру. Поэтому и сегодня театр любим и востребован зрителем. Театр продолжает работать над освоением новейшей истории, постижени-

ем проблем современности, на гастролях знакомит с чеченской театральной культурой многонациональную зрительскую аудиторию. Театр участвует в ежегодных фестивалях национальных театров Северного Кавказа и России. Режиссеры и актеры театра награждались в номинациях «Мужество и воля», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая актерская работа», «Приз зрительских симпатий», «Лучший сценический костюм», «Лучшая женская роль второго плана». Памяти первого Президента Чеченской Республики Героя России А.-Х. Кадырова посвящена драма «Нигат» («Обет») Л. Яхьяева в постановке Р. Хакишева. В репертуаре театра есть спектакли «Расплата» А. Мусаева, «Свадьба у ручья» М. Ахмадова, «Золотой цыпленок» В. Орлова и др.

Перед театром стоит и ряд нерешенных проблем, порожденных постконфликтной ситуацией, прежде всего нехватка профессиональных кадров. Поэтому Министерство культуры Чечни направляет молодежь на учебу в российские вузы.

История Чеченского драматического театра неразрывно связана с судьбой его народа. Вместе с народом он переживал самые трагические страницы истории, говорил со сцены о самом сокровенном. Театр приобщал зрителя к национальной, русской и зарубежной драматургии, воспитывал его на нравственных примерах своих сценических героев. Утверждение человеческого достоинства, духовной свободы и высокой нравственности, яростная борьба за человека - все это определяет особое лицо чеченского театра, который активно участвует в духовном возрождении народа.

Сегодня в Чеченской Республике работают четыре государственных театра: Чеченский драматический театр им. Х. Нурадилова, Русский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова, Театр юного зрителя, Молодежный театр «Серло». Государственные театры постоянно пополняют свой репертуар. При этом национальный театр обращается к чеченской классической драматургии, театр им. Лермонтова -

к русской классике, ТЮЗ делает первые шаги к использованию ростовых кукол и игре актеров «вживую», а Молодежный театр, помимо постановки комедийных

спектаклей и мюзиклов, стремится к реализации различных тематических проектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авторханов А.Г. Краткий историко-культурный и экономический очерк о Чечне. Ростов н/Д, 1931а. Айдаев Ю.А. Чечено-Ингушская советская драматургия. Грозный, 1975.
2. Айдамиров А. Хронологическая история Чечено-Ингушетии. Грозный, 1991
3. Албакова Ф.Ю. Вайнахский театр: от истоков к профессионализму: Автореф. дис.... канд. искусствовед. Тбилиси, 1990.
4. Алироев И.Ю. История и культура чеченцев и ингушей. Грозный, 1994.
5. Ахмадов Ш.Б. Культура чеченцев в XVIII веке // Культура Чечни: история и современные проблемы. М., 2006.
6. Берсанукаева Х.У. Чеченскому драматическому - 75!// Столица плюс. Грозный, 2006. № 37.
7. Берсанукаева Х. У. Чеченский театр - духовный кладезь народных традиций // Южный театральный вестник. Ростов н/Д, 2008а. Июнь.
8. Джамбулатова З.К. Культурное строительство Чечено-Ингушетии (1920-1940). Грозный, 1974.
9. История советского драматического театра. М, 1966.
10. История Чечни с древнейших времен до наших дней: в 2 т. Грозный, 2006.
11. Культурное строительство в Чечено-Ингушетии (июнь 1941-1980): Сб. документов и материалов. Грозный, 1985. Т. 2.
12. 40 лет Чечено-Ингушскому государственному драматическому театру им. Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова. Грозный, 1971.
13. Сулумова Д. Театр поднимает занавес // ВР. 2008. 20 сент.
14. Ташаева Р., Алиева З. Театр // История и культура чеченского народа. М., 2002.
15. Ташаева Р.А. Драматические театры и их роль в формировании толерантности в обществе в 50-80-е годы XX века // Культура Чечни: история и современные проблемы. М., 2006.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Avtorhanov A.G. Kratkij istoriko-kul'turnyj i jekonomicheskij ocherk o Chechne. Rostov n/D, 1931a. Ajdaev Ju.A. Checheno-Ingushskaja sovetskaja dramaturgija. Groznyj, 1975.
2. Ajdamirov A. Hronologicheskaja istorija Checheno-Ingushetii. Groznyj, 1991
3. Albakova F.Ju. Vajnahskij teatr: ot istokov k professionalizmu: Avtoref. dis.... kand. iskusstvoved. Tbilisi, 1990.
4. Aliroev I.Ju. Istorija i kul'tura chechencev i ingushej. Groznyj, 1994.
5. Ahmadov Sh.B. Kul'tura chechencev v XVIII veke // Kul'tura Chechni: istorija i sovremennye problemy. M., 2006.
6. Bersanukaeva H U. Chechenskomu dramaticheskomu - 75!// Stolica pljus. Groznyj, 2006. № 37.
7. Bersanukaeva X. U. Chechenskij teatr - duhovnyj kladez' narodnyh tradicij // Juzhnyj teatral'nyj vestnik. Rostov n/D, 2008a. Ijun'.
8. Dzhambulatoва Z.K. Kul'turnoe stroitel'stvo Checheno-Ingushetii (1920-1940). Groznyj, 1974.
9. Istorija sovetskogo dramaticheskogo teatra. M, 1966.
10. Istorija Chechni s drevnejshih vremen do nashih dnejj: v 2 t. Groznyj, 2006.
11. Kul'turnoe stroitel'stvo v Checheno-Ingushetii (ijun' 1941-1980): Sb. dokumentov i materialov. Groznyj, 1985. T. 2.
12. 40 let Checheno-Ingushskomu gosudarstvennomu dramaticheskomu teatru im. Geroja Sovetskogo Sojuza Hanpashi Nuradilova. Groznyj, 1971.
13. Sulumova D. Teatr podnimaet zanes // VR. 2008. 20 sent.
14. Tashaeva R., Alieva Z. Teatr // Istorija i kul'tura chechenskogo naroda. M., 2002.
15. Tashaeva R.A. Dramaticheskie teatry i ih rol' v formirovanii tolerantnosti v obshhestve v 50-80-e gody XX veka // Kul'tura Chechni: istorija i sovremennye problemy. M., 2006.

Поступила в редакцию 01.03.2021.
Принята к публикации 05.03.2021.

Для цитирования:

Абдуразакова Х.Х., Тужуева Х.Х., Оздамирова Э.М. История чеченского театра // Гуманитарный научный вестник. 2021. №3. С. 104-111. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/03/Abdurazakova.pdf>